

A Formação do Cânone Bíblico: A Igreja como Coluna e Sustentáculo das Escrituras

por

©Teodorus R. Guerreiro

Resumo: A formação do Cânone, é um dos temas mais importantes na história da Igreja. O Cânone é a fundação da fé Cristã, portanto neste trabalho empreendemos em apresentar o desenvolvimento do mesmo ao longo dos séculos. Os livros do Novo Testamento, são tidos a priori como algo que sempre existiu, no entanto, os vinte sete livros que todos os cristãos hoje aceitam, passaram por um grande processo de escrutino e critério, até serem aceites. Este estudo é deveras crucial para todo o cristão.

Palavras-chave: Cânone; Igreja Primitiva; Novo Testamento; Concílios; Pais Apostólicos; Tradição

1. Introdução

É imperativo fazer uma distinção inicial sobre o cânone das Escrituras como lista em contraste com a inspiração dos livros que compõem o N.T., em ordem de entender o que significa um cânone fechado. O argumento por parte dos protestantes tem por agenda retirar a autoridade da Igreja e atribuir essa autoridade somente às Escrituras e por isso alega que no início do século II, já tínhamos um cânone fechado. Esta asserção, no entanto, está incorreta, pelo facto de não existir formalmente uma lista oficial do N.T. no início do século II, o que existia sim era, os livros que mais tarde no século IV vieram a fazer parte da lista oficial, que foi produzida pela Igreja em concílios locais.

Devemos entender que independente de os livros que compõem hoje o N.T., já estarem em circulação e tidos como inspirados e importantes, muitos outros também circulavam dentro das Igrejas e que eram tidos em alta estima

ou mesmo chamados de Escritura¹, mas que no final não entraram no cânone que todos aceitam nos dias de hoje.

2. Formação do Cânone Bíblico

Esta questão é de extrema importância, porque a formação do cânone das Escrituras está de mãos dadas com a doutrina protestante chamada *sola scriptura*, pois a posição protestante depende inteiramente de um cânone fechado para que a *sola scriptura* subsista. E portanto, tentam encontrar um meio de dizer que o cânone já estava fechado logo após a morte dos Apóstolos, como que dizendo que a importância do Cristianismo e o que o compõe, são as Escrituras e não a Igreja. Este esforço tem o propósito de retirar a autoridade da Igreja e atribuir essa autoridade única e exclusivamente às Escrituras. Mas quando confrontados com o facto de que a Igreja do primeiro milénio da era Cristã foi a que preservou e selou a lista dos livros do N.T., isso causa na mente dos protestantes um distúrbio e muitos agem com negações e deflexões. Pois, se perguntarmos qual é que era a Igreja que representava o corpo de Cristo e que era conhecida pelo mundo pagão nos primeiros séculos da era comum, e de onde surgiram os livros do N.T., o que nos poderão responder? Será que nos dirão que eram as igrejas protestantes que surgiram no século XVI, ou as Igrejas que foram fundadas pelos próprios Apóstolos, e que existem até aos dias de hoje?

¹ Alguns exemplos são, o Pastor de Hermas: Por volta de 175 d.C., Santo Irineu de Lyon descreveu-o como "Escritura" (Contra Heresias 4:20:2). Mais ou menos na mesma época, Clemente de Alexandria usou repetidamente a obra e disse que foi escrita "por inspiração divina" (Stromateis 1:29:181:1). No início dos anos 200 d.C., Orígenes também se referiu a ela como Escritura, embora tenha dito que "não era reconhecida por todos como divina" (Comentário sobre Mateus 14:21). Nos anos 300 d.C., foi incluído no Codex Sinaiticus.

A Carta de Barnabé: Por volta de 200 d.C., Clemente de Alexandria considerou isso Escritura (História da Igreja 6:14). Nos anos 300 d.C., também foi incluído na importante Bíblia conhecida como Codex Sinaiticus.

O Apocalipse de Pedro: Por volta de 200 d.C., Clemente de Alexandria referiu-se ao "Apocalipse de Pedro" como Escritura (Eclogae Propheticae 41) e atribuiu-o a Pedro (48-49). O Fragmento Muratoriano, uma obra antiga datada entre o final do segundo e o quarto século, aceita os Apocalipses de João (ou seja, o livro do Apocalipse) e Pedro como Escritura, mas reconhece que "alguns de nós não desejam que este último seja lido na igreja". Outros clérigos primitivos também o apoiaram.

Ademais, existe uma diferença entre aquilo a que nós chamamos de modalidade epistémica e de autoridade normativa. Um exemplo de modalidade epistémica é: como é que um indivíduo tem a certeza da inspiração dos livros que compõem a Bíblia? Já uma pergunta sobre autoridade normativa é: quem é que faz as decisões dentro da Igreja depois da Morte dos Apóstolos? Este é na verdade o dilema de todo o protestante. Se pois, não existe meio de saber se os livros que a Igreja apresenta no cânone são inspirados à parte da autoridade e tradição da Igreja, então todo o protestante está preso ao que a Igreja definiu como sendo canónico. O Novo Testamento ao contrário do que se possa pensar não desceu do céu e caiu no colo das pessoas, mas imergiu da comunidade viva, que é a Igreja, e foi definida e aceite pela intervenção do Espírito Santo.

Como alguns alegam que a Igreja no século IV apenas reconheceu o cânone, o meu objectivo principal é demonstrar que essa ideia está errada. Na verdade, foi a Igreja que fechou o cânone, e que todo o protestante está preso à decisão e autoridade da Igreja. Por outras palavras as pessoas hoje aceitam os livros do N.T. como sendo inspirados porque a Igreja os reconheceu e os aceitou como tal. De outra forma ninguém tem o critério de poder identificar se os livros são inspirados ou apostólicos a não ser pela tradição, decisão e autoridade da Igreja. Um exemplo disso são os nomes dos Evangelhos, os manuscritos que existem dos quatro Evangelhos são anónimos e as primeiras referências aos quatro Evangelhos por nome vêm de Irineu Bispo de Lyon, c. 180 d.C.², e esta tradição é aceite por todo aquele que professa ser cristão.

Além do mais, Irineu de Lyon também afirma a tradição e autoridade das Igrejas as quais tiveram contacto com os Apóstolos.

*“Suponhamos que surja uma disputa relativa a alguma questão importante entre nós, não deveríamos recorrer às Igrejas mais antigas, com as quais os Apóstolos mantinham relações constantes, e aprender com elas o que é certo e claro em relação à questão actual? Pois como seria se os próprios Apóstolos não nos tivessem deixado escritos? Não seria necessário, [nesse caso,] seguir o curso da tradição que eles transmitiram àqueles a quem eles confiaram as Igrejas?”*³

Se pararmos para pensar um pouco, este tema sobre a lista do cânone, é de facto uma disputa que foi resolvida pela Igreja. Pois a Igreja que mantinha

² Saint Irenaeus Against Heresies Complete.pdf (archive.org)

³ CHURCH FATHERS: Against Heresies, III.4 (St. Irenaeus) (newadvent.org)

contacto com os Apóstolos, é a mesma que decidiu através da direcção do Espírito Santo a lista que temos hoje.

E ainda sobre a tradição⁴ por volta de 220-230 d.C. Origen de Alexandria escreveu, “...no entanto, como o ensinamento da Igreja, transmitido em sucessão ordenada desde os Apóstolos, e permanecendo nas Igrejas até aos dias de hoje, ainda é preservado, só isso deve ser aceite como verdade que não difere em nenhum aspecto da tradição Eclesiástica e Apostólica.” (De Principiis, Prefácio, 2)⁵

É de nota aqui dizer que a palavra tradição (παράδοσις), tem um efeito negativo no mundo protestante, pelo facto de encontrarmos textos no N.T. que exprimem uma rejeição da tradição, como por exemplo:

“Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens: Porque; deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição (παράδοσις) dos homens; como o lavar dos jarros e dos copos; e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: Bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição (παράδοσις). Porque Moisés disse: Honra a teu pai e a tua mãe; e quem maldisser, ou o pai ou a mãe, morrerá de morte: Porém vós dizeis: Se um homem disser ao pai ou à mãe: Aquilo que poderias aproveitar de mim é Corbã, isto é, oferta ao Senhor; Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição (παράδοσις), que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas.” (Marcos 7:7-13)

“Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofia e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo.” (Colosenses 2:8)

Estes textos são chave, para a rejeição das tradições da Igreja por parte dos protestantes, e aceitarem somente as Escrituras. Mas o que é irónico, é que as próprias Escrituras também são uma tradição da Igreja. Aliás, as tradições fazem parte da Igreja desde os primórdios da mesma, por exemplo em II Tessalonicenses 3:6 lemos, “Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição (παράδοσις) que de nós recebeu.”

⁴ Ver também S. Basílio o Grande; Tratado do Espírito Santo; capítulo 27; ponto 66 - CHURCH FATHERS: De Spiritu Sancto (Basil) (newadvent.org)

⁵ CHURCH FATHERS: De Principiis, Preface (Origen) (newadvent.org)

Sabemos também que o Apóstolo Paulo por mais de dois anos ensinou oralmente em Éfeso, (ver Actos 19); e ainda ao escrever a Timóteo disse, “Conserva as sãs palavras que de mim ouviste, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. (I Timóteo 3:14). Estas tradições que nos foram passadas têm o mesmo peso que as tradições Escritas como afirma S. Basílio Magno no seu tratado sobre o *Espírito Santo*, (cap. 27; 66).⁶

3. Reconhecimento Protestante

Vejamos agora alguns exemplos de como certos estudiosos Bíblicos, que são tidos como sendo autoridade ou referência dentro do mundo protestante, afirmam o mesmo que as Igrejas Apostólicas.

*“Por várias razões, era necessário que a Igreja soubesse exatamente quais os livros que tinham autoridade divina...Era especialmente importante determinar quais os livros que poderiam ser usados para o estabelecimento da doutrina cristã, e quais poderiam ser utilizados com mais confiança nas disputas com os hereges...Outras circunstâncias que exigiam uma definição clara dos livros que possuíam autoridade divina eram a necessidade de decidir quais os livros que deviam ser lidos nos serviços religiosos...Há uma coisa que deve ser dita com ênfase. Os livros do Novo Testamento não se tornaram autorizados para a Igreja por terem sido formalmente incluídos numa lista canónica; pelo contrário, a Igreja incluiu-os no seu cânone porque já os considerava divinamente inspirados, reconhecendo o seu valor inato e a sua autoridade apostólica geral, direta ou indireta. Os primeiros concílios eclesiásticos a classificar os livros canónicos foram ambos realizados no Norte de África - em Hipona Régio, em 393, e em Cartago, em 397 - mas o que estes concílios fizeram não foi impor algo de novo às comunidades cristãs, mas codificar o que já era a prática geral dessas comunidades. Há muitas questões teológicas decorrentes da história do cânone que não podemos abordar aqui; mas, para uma demonstração prática de que a Igreja fez a escolha certa, basta comparar os livros do nosso Novo Testamento com os vários documentos primitivos recolhidos por M. R. James no seu *Apocryphal New Testament* (1924), ou mesmo com os escritos dos Padres Apostólicos, para perceber a superioridade dos nossos livros do Novo Testamento em relação a esses outros.” (F. F. Bruce - O Cânone do Novo Testamento)⁷*

⁶ CHURCH FATHERS: De Spiritu Sancto (Basil)

⁷ The Canon of the New Testament, by F.F. Bruce

Nesta citação, F.F. Bruce um dos estudiosos evangélicos mais influentes da segunda metade do século XX, diz-nos algumas coisas importantes. Em primeiro que a Igreja tinha uma necessidade de saber quais eram os livros que eram considerados inspirados, e em segundo que foi a Igreja em concílio a classificar os livros canónicos no final do século IV. Ainda outro ponto importante aqui mencionado, é o facto de os livros serem usados, isto é, lidos na Igreja. Isto é importante, porque os livros que eram lidos dentro da Igreja, ajudaram a definir o cânone. O N.T. é na verdade ao contrário do que se possa pensar, um livro litúrgico, e não apenas um livro devocional. A leitura dos livros na Igreja, espelha a leitura da Torah na sinagoga, pois é esse o seu propósito principal. O que nos diz também que a Igreja segue a tradição que recebeu da sua raiz judaica, algo que não existe no protestantismo. F.F Bruce diz-nos ainda, *“Os únicos livros sobre os quais havia alguma dúvida substancial depois de meados do segundo século foram alguns daqueles que vêm no final do nosso Novo Testamento.”*⁸ Como vemos estas dúvidas tiveram de ser esclarecidas pois nem todos os Bispos ou Igrejas tinham o mesmo cânone, mas depois dos concílios mencionados acima, o mundo Cristão adoptou unanimemente a lista que hoje compõe o cânone Bíblico.

Ainda outro aspecto importante a mencionar, são as diferentes listas que existiam em circulação nos primeiros séculos Cristãos. Por exemplo, Lee M. McDonald, Professor de estudos do Novo Testamento e pastor batista, no seu livro intitulado *“A Formação do Cânone Bíblico Cristão”*, apresenta-nos um apêndice com as diferentes listas dos livros do N.T. usadas pelos diferentes bispos. Na sua introdução ao apêndice, ele diz-nos:

“As Escrituras do Novo Testamento colocam regularmente os Evangelhos em primeiro lugar, mas historicamente tem variado a localização dos Actos, das Epístolas Paulinas, das Epístolas gerais ou católicas e mesmo o Apocalipse, embora este último esteja geralmente em último lugar. O Apocalipse é por vezes omitido, o que sugere uma dúvida considerável sobre o seu estatuto escriturístico e talvez também sobre a data em que foi colocado em último lugar.⁹ O número de manuscritos sobreviventes do Apocalipse é significativamente menor do que o dos Evangelhos, cartas de Paulo e as Epístolas Católicas reflecte de forma semelhante a posição incerta do Apocalipse no cristianismo primitivo e na formação da Bíblia. Tanto nas colecções do Antigo e do Novo

⁸ Ibidem.

⁹ Ver: Athanasius on the Canon of Scripture.

Testamento, os principais manuscritos maiúsculos ou unciais mostram maior estabilidade na sequência ou ordem, mas nunca completamente. A seguinte coleção de listas e catálogos reflete a fluidez inicial na formação da Bíblia cristã. Nas listas do NT abaixo, as adições não-canônicas mais comuns incluem *Hermas*, *Barnabé*, *Apocalipse de Pedro* e *Didache*. Outros incluem *Sabedoria de Salomão* (nas listas do NT), *1-2 Clemente*, *Actos dos Mártires* e *Salmos de Salomão*. O *Apocalipse* e *Hebreus* são por vezes omitidos e, ocasionalmente, as *Pastorais*. Embora haja um acordo óbvio e considerável sobre a maioria dos livros do NT, há adições ocasionais de alguns dos chamados escritos não canônicos, bem como omissões ocasionais de alguns escritos canônicos. No que se segue, vemos também a maioria dos livros que foram incluídos no cânone do NT, mas há, no entanto, exceções com adições de escritos não canônicos e também omissões de escritos canônicos.

* As listas que se seguem foram melhoradas e corrigidas com a gentil edição de Edmon Gallagher cujo trabalho sobre os catálogos canônicos será publicado em Edmon L. Gallagher e John Meade, *The Biblical Canon Lists from Early Christianity: Texts and Analysis* (Oxford: Oxford University Press, 2017). A sua cuidadosa leitura e edição desta coletânea melhoraram significativamente o que se segue."¹⁰

4. Apêndices

362

THE FORMATION OF THE BIBLICAL CANON, VOLUME II

1. Three Possible Second- to Third-Century Christian Scripture Lists

<i>Irenaeus</i> (170–80) ¹	<i>Clement of Alexandria</i> (170) ²	<i>Origen</i> (220–230) ⁴
Matt	Jude	Matt
Mark	<i>Barnabas</i>	Mark
Luke	<i>Apocalypse of Peter</i>	Luke and Acts
John	Hebrews	John
Rev	Acts	1 Pet
1 John	Paul (not listed) ³	2 Pet? (doubtful)
1 Pet		James
<i>Shepherd</i>	<i>Gospels</i>	Jude
Wisdom	Matt	Rev
	Luke	1 John
[Paul mentioned but his epistles are not listed]	Mark	2–3 John? (doubtful)
	John	Hebrews (included but doubts Pauline authorship)
(James, 2 Peter, 2–3 John, Jude are missing)	[Catholic Epistles and possibly Revelation included]	Paul [14]

¹⁰ The Formation of the Christian Biblical Canon, Lee M. MacDonald, p. 361

2. Fourth-Century Lists of New Testament Scriptures

<i>Eusebius</i> ⁵	<i>Clermont</i> ⁶	<i>Cyril of Jerusalem</i> ⁷	<i>Athanasius</i> ⁸	<i>Cheltenham</i> ⁹
<i>Recognized:</i> Matt, Mark, Luke, John, Acts, Paul [14], ¹⁰ 1 John, 1 Pet, [Rev rejected by some] <i>Disputed:</i> James, Jude, 2 Pet, 2–3 John, Rev, <i>Gos. Heb.</i> <i>Spurious:</i> <i>Acts of Paul,</i> <i>Shepherd,</i> <i>Rev. of Peter,</i> <i>Barnabas,</i> <i>Didache</i> <i>Works cited by</i> <i>heretics:</i> <i>Gospel of Peter</i> <i>Gos. Thom.</i> <i>Gospel of Matthias</i> <i>Acts of Andrew</i> <i>Acts of John</i>	<i>Gospels:</i> Matt, John, Mark, Luke <i>Paul:</i> Rom, 1–2 Cor, Gal, Eph, 1–2 Tim, Titus, Col, Phlm To 1–2 Pet ¹¹ James 1–3 John Jude Heb <i>Ep. Barnabas</i> ¹² Rev Acts <i>Shepherd</i> <i>Acts of Paul</i> <i>Rev. of Peter</i> (Missing: Phil, 1–2 Thess)	<i>New Testament:</i> Matt, Mark, Luke, John Acts <i>Catholic Epistles</i> ¹³ James Peter John Jude Paul [14] <i>Pseudepigrapha</i> ¹⁴ <i>Gos. Thom.</i>	<i>New Testament:</i> <i>Gospels</i> Matt, Mark, Luke, John Acts <i>Catholic Epistles:</i> James, 1–2 Pet, 1–3, John, Jude Paul [14] Rom, 1–2 Cor, Gal, Eph, Phil, Col, 1–2 Thess, Heb, 1–2 Tim, Titus, Phlm Rev <i>Catechetical:</i> <i>Didache</i> <i>Shepherd</i>	<i>Gospels</i> Matt, Mark, John, Luke Paul [13 – Heb excluded] Acts Rev 1–3 John 1–2 Pet (Heb, James and Jude missing)

3. Lists of Fourth- to Fifth-Century Collections

<i>Epiphanius</i> ¹⁵	<i>Apostolic Canons</i> 85 ¹⁶	<i>Gregory of Nazianzus</i> ¹⁷	<i>African Canons</i> ¹⁸	<i>Jerome</i> ¹⁹
Gospels [4] Matt, Mark, Luke, John Paul [14] Acts Catholic Epistles James, 1 Pet, 1–3 John, Jude Rev Wisdom Sir (Heb missing)	Gospels [4] Matt, Mark, Luke, John Paul [14] 1–2 Peter 1–3 John James Jude <i>1–2 Clem</i> <i>Apos. Con.</i> Acts (Rev missing)	Gospels [4] Matt, Mark, Luke, John Acts Paul [14] Catholic Epistles James, 1–2 Pet, 1–3 John, Jude (Rev missing) ²⁰	Gospels [4] Matt, Mark, Luke, John Acts Paul [14] 1–2 Pet 1, 2, 3 John Jude James Rev <i>Approved to read:</i> <i>Acts of Martyrs</i>	“Lord’s Four” ²¹ Matt, Mark, Luke, John Paul [14] Rom, 1–2 Cor, Gal, Eph, Phil, 1–2 Thess, Col, 1–2 Tim, Titus, Phlm, Heb 1–2 Pet 1–3 John Jude James Acts Rev

4. Lists of Fourth- to Fifth-Century Collections (cont.)

<i>Augustine</i> ²¹	<i>Amphilochius</i> ²²	<i>Rufinus</i> ²³	<i>Innocent</i> ²⁴	<i>Syrian Catalog</i> ²⁵
Gospels [4] Matt, Mark, Luke, John Paul [14] Rom, 1–2 Cor, Gal, Eph, Phil, 1–2 Thess, Col, 1–2 Tim, Titus, Phlm, Heb 1–2 Pet 1–3 John Jude James Acts Rev	Gospels [4] Matt, Mark, Luke, John Acts Paul [14] Rom, 1–2 Cor, Gal, Eph, Phil, Col, 1–2 Thess, 1–2 Tim, Titus, Phlm, Heb ²⁶ <i>Catholic Epistles</i> (7?) James, 1 Pet, (2 Pet doubted), 1 John, (2–3 John doubted), Jude (doubted) Rev (doubted)	<i>Canonical:</i> Gospels [4] Matt, Mark, Luke, John Acts <i>Paul</i> [14] 1–2 Peter James Jude 1–3 John Rev <i>Ecclesiastical:</i> ²⁷ <i>Shepherd</i> <i>The Two Ways</i> <i>Preaching of</i> <i>Peter</i>	Gospels [4] Paul [13] ²⁸ 1–3 John 1–2 Pet Jude James Acts Rev (Heb missing) <i>Repudiated:</i> [books under the names of] Matthias James the less Peter + John = Leucian Andrew = Xenocharides and Leonidas Thomas & others <i>Gospel of</i> <i>Thomas?</i>	<i>Gospels</i> [4] Matt, Mark, Luke, John Acts Gal 1–2 Cor Rom Heb Col Eph Phil 1–2 Thess 1–2 Tim Titus Phlm (Catholic Epistles, Rev missing)

5. Lists of Fourth- to Fifth-Century Collections (cont.)

<i>Muratorian Fragment</i> ²⁹	<i>Laodicea Synod Canon 60</i> ³⁰	<i>Carthage Synod</i> ³¹	<i>Eucherius</i> ³²
<i>Gospels</i> Luke ["third book"] John ["fourth Book"] Epistles of John Acts Paul: <i>churches</i> Cor, Eph, Phil, Col, Gal, Thess, Rom Paul: <i>Individuals</i> Phlm, Titus, 1–2 Tim, Jude 1, 2 or 3 John [2 Epistles] Wisdom Rev <i>Apocalypse of Peter</i> <i>Forged</i> (and rejected) <i>Epistle to the</i> <i>Laodiceans</i> <i>Epistle to the</i> <i>Alexandrians</i> <i>Others</i> (?) <i>Rejected:</i> <i>Shepherd</i> Works of Arsinous Valentinus Miltiades Basilides... (James, 1–2 Pet missing)	<i>Gospels</i> [4] Matt, Mark, Luke, John Acts <i>Catholic Epistles</i> [7] James, 1–2 Pet, 1–3 John, Jude <i>Paul Epistles</i> [14] Rom, 1–2 Cor, Gal, Eph, Phil, Col, 1–2 Thess, Heb, 1–2 Tim, Titus, Phlm (Rev missing)	<i>Gospels</i> [4] Acts Paul [14] Peter [2 books] John [3 books] Jude James Rev	Matt, Mark, Luke, John, Rom, 1 Cor, 2 Cor, Eph, 1 Thess, Col, 1 Tim, 2 Tim, Heb, Acts, James, 1 John, Rev <i>Missing:</i> Gal, 2 Thess, Titus, Phlm, 2 Pet, 2–3 John, Jude

6. Later New Testament Lists/Catalogues
(Fourth, Fifth, Sixth, and Sixteenth Centuries)

<i>Gelasius</i> ³³	<i>Junilius</i> ³⁴	<i>Cassiodorus</i> ³⁵	<i>Isodore</i> ³⁶	<i>Trent Council</i> ³⁷
<i>Gospels</i> Matt, Mark, Luke, John	<i>Gospels</i> Matt, Mark, Luke, John	<i>Gospels</i> Matt, Mark, Luke, John	<i>Gospels</i> Matt, Mark, Luke, John	Gospels [4]
Acts	Acts	Acts		Acts
Paul [14]	Rev	1 Peter	Paul [14]	Paul [14]
Rom, 1–2 Cor, Eph, 1–2 Thess, Gal, Phil, Col, 1–2 Tim, Titus, Phlm, Heb	Paul [14]	James	Rom, 1–2 Cor, Gal, Eph, Phil, 1–2 Thess, Col, 1–2 Tim, Titus, Phlm, Heb	1–2 Pet
Rev	Rom, 1–2 Cor, Gal, Eph, Phil, 1–2 Thess, Col, 1–2 Tim, Col, 1–2 Tim, Titus, Phlm, Heb	1 John		1–3 John
1–2 Pet	1–2 Thess, Col, 1–2 Tim, Titus, Phlm, Heb	Paul [13]		James
1 John	1–2 Tim, Titus, Phlm, Heb	Rom, 1–2 Cor, Gal, Phil, Col, Eph, 1–2 Thess, 1–2 Tim, Titus, Phlm	1–3 John	Jude
2, 3 John	James	Eph, 1–2 Thess, 1–2 Tim, Titus, Phlm	1–2 Pet	Rev
Jude	1–2 Pet	Rev	Jude	
(James missing)	Jude	<i>Missing:</i> 2 Pet, 2–3 John, Jude, Heb	James	
	1, 2 John		Acts	
			Rev	

6. Later New Testament Lists/Catalogues
(Fourth, Fifth, Sixth, and Sixteenth Centuries)

<i>Gelasius</i> ³³	<i>Junilius</i> ³⁴	<i>Cassiodorus</i> ³⁵	<i>Isodore</i> ³⁶	<i>Trent Council</i> ³⁷
<i>Gospels</i> Matt, Mark, Luke, John	<i>Gospels</i> Matt, Mark, Luke, John	<i>Gospels</i> Matt, Mark, Luke, John	<i>Gospels</i> Matt, Mark, Luke, John	Gospels [4]
Acts	Acts	Acts		Acts
Paul [14]	Rev	1 Peter	Paul [14]	Paul [14]
Rom, 1–2 Cor, Eph, 1–2 Thess, Gal, Phil, Col, 1–2 Tim, Titus, Phlm, Heb	Paul [14]	James	Rom, 1–2 Cor, Gal, Eph, Phil, 1–2 Thess, Col, 1–2 Tim, Titus, Phlm, Heb	1–2 Pet
Rev	Rom, 1–2 Cor, Gal, Eph, Phil, 1–2 Thess, Col, 1–2 Tim, Col, 1–2 Tim, Titus, Phlm, Heb	1 John		1–3 John
1–2 Pet	1–2 Thess, Col, 1–2 Tim, Titus, Phlm, Heb	Paul [13]		James
1 John	1–2 Tim, Titus, Phlm, Heb	Rom, 1–2 Cor, Gal, Phil, Col, Eph, 1–2 Thess, 1–2 Tim, Titus, Phlm	1–3 John	Jude
2, 3 John	1–2 Tim, Titus, Phlm, Heb	Eph, 1–2 Thess, 1–2 Tim, Titus, Phlm	1–2 Pet	Rev
Jude	James	Rev	Jude	
(James missing)	1–2 Pet	<i>Missing:</i> 2 Pet, 2–3 John, Jude, Heb	James	
	Jude		Acts	
	1, 2 John		Rev	

Como podemos observar pelas imagens, as listas que eram usadas nos primeiros séculos da era cristã divergem umas das outras, apesar de encontrarmos constantemente os mesmos livros, vemos que a Igreja ainda não tinha chegado a um consenso de uma lista única e universal. Por este facto, é incorreto dizer que já existia um cânone fechado no primeiro século. É importante também mencionar que Lutero, contendeu com a lista dos vinte sete livros do N.T. aceites pela Igreja,¹¹ ele quis retirar alguns dos livros que não aceitava¹², mas foi persuadido a não o fazer. Resta apenas especular, de como seria o protestantismo caso isso tivesse ido a avante.

Muitos apologistas protestantes, fazem ainda uso de citações dos Pais da Igreja como por exemplo Inácio de Antioquia, Justino Mártir, Irineu de Lyon, entre outros, para defender a sua posição em relação ao cânone. O que estão na realidade a fazer é a apelar à tradição da Igreja, algo que também rejeitam. Se os Pais da Igreja por eles citados estivessem vivos hoje, sem duvida chamariam hereges a todo o individuo que professa-se a *sola scriptura*¹³, e que estaria fora da Igreja fundada por Cristo e expandida pelos Apóstolos e pelos Bispos precedentes.

5. Conclusão

A grande questão aqui não está centrada somente em torno da altura em que o cânone foi fechado, mas sim com que autoridade. Se, pois, foi pela inspiração do Espírito Santo que a Igreja selou os livros e os mesmos são aceites, então o mesmo Espírito que agiu no passado também age no presente, como o Senhor mesmo prometeu que o Espírito Santo iria "*guiá-los a toda a verdade*" (João 16:13), com o cumprimento dessa promessa começando no *Shavuot* (i.e. Pentecostes). E isso é o que dá a legitimidade e autenticidade às Igrejas Apostólicas.

O protestantismo ao tentar separar a Igreja da sua autoridade eclesiástica, está também ao mesmo tempo a separar-se a si mesmo da mesma autoridade, com o intuito de atribuir a autoridade apenas à Bíblia junto com a sua interpretação pessoal. O que constitui um erro. Lutero abriu uma porta que levou literalmente a milhares de "*igrejas*" a surgir nos últimos quinhentos anos.

¹¹ Martin Luther on the New Testament - Living Lutheran

¹² Cânone de Lutero – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org)

¹³ Irineu - Contra Heresias - Livro III

E todos têm uma abordagem e ênfase diferente em relação a textos e doutrinas. O que nos leva a concluir que este espírito de desunião e discórdia em relação às diferentes doutrinas que promovem, é uma marca do erro de terem rejeitado a legitimidade e autoridade da Igreja.